

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIK ASOSLARI

¹Xidirova Zilola Nosirovna, ²Xoshimova Roxatxon Soibjonovna

¹Қашқадарё вилояти Китоб тумани 10-ДМТТ, ²Андижон вилояти Андижон шаҳар 53-ДМТТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280210>

Anotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarda pedagogik-psixologik kompetentlikni shakllantirish jihatlariga qaratilgan. Bo‘lajak pedagoglarni pedagogik-psixologik kompetentlikni shakllantirish masalasining ilmiy nazariy ahamiyati, uni o‘rganilganlik darajasi va hozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan.

Abstract. This article focuses on aspects of the formation of pedagogical and psychological competence in future pedagogues. The scientific-theoretical importance of the issue of formation of pedagogical-psychological competence of future pedagogues, its level of study and its significance at the present time are highlighted.

Аннотация. Данная статья посвящена аспектам формирования педагогической и психологической компетентности будущих педагогов. Выделены научно-теоретическая значимость вопроса формирования педагогико-психологической компетентности будущих педагогов, уровень его изученности и актуальность в настоящее время.

Pedagogning kasbiy ahamiyatili fazilatlarini uzoq vaqt davomida olimlar tmonidan ko‘rib chiqilgan va kasbiy kompetentlikning mazmunini belgilab, uni shakllantirishning pedagogik, psixologik, ijtimoiy sharoitlari ochib berilgan. O‘qituvchilik kasbi ham o‘zgaruvchan, ham boshqaruvchidir. Demak, o‘qituvchining qobiliyati tushunchasi uning nazariy va amaliy o‘quv faoliyatini amalga oshirishga tayyorligini bildiradi va uning kasbiy mahoratini tavsiflaydi.

Pedagog o‘z fanini yaxshi biladigan, tegishli fan yoki san’atni biladigan, bolalar psixologiyasining umumiy va maxsus masalalarini biladigan, “tarbiya” usullarini biladigan yuqori malakali mutaxassisdir.

Pedagogik kompetentlik, A.S.Makarenko, pedagogik jarayonning xususiyatlarini, uning qurilishi va harakatini bilishdir. Ko‘pincha pedagogik qobiliyat o‘zlashtirishning tashqi tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan pedagogik texnika mahoratiga tushiriladi. A.S.Makarenkoning fikricha, pedagogik mahoratni har bir o‘qituvchi ongli ravishda mustaqil ishlagan holda egallash mumkin. U amaliy tajriba asosida yaratilgan. Ammo barcha tajribalar professional mukammallik manbai emas. Bunday resurs faqat pedagogik faoliyat, mazmun va analitik hisoblanadi¹.

Pedagog mahoratini oshirishda kasbiy va pedagogik mahorat hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ko‘nikmalarni rivojlantirish har bir malakali o‘qituvchi ega bo‘lishi kerak bo‘lgan pedagogik mahorat va malakalar bilan bevosita bog‘liqdir.

Yuqorida aytilganlarning barchasi o‘qituvchining kasbiy kompetentligi o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga hissa qo‘shadigan keng ko‘lamli kasbiy va shaxsiy muammolarni hal qilish vazifalarini qamrab olishidan dalolat beradi. Hayotdagi turli kasbiy va ijtimoiy vaziyatlarga bardosh bera oladigan, jamiyatning bo‘lajak a‘zosi bo‘ladigan yangi avlodni

¹ Комаров, А. А. Педагогическое мастерство педагога (по А.С.Макаренко) как важный фактор воспитания ребенка / А. А. Комаров. - Текст: непосредственно // Молодой ученый. - 2010. - № 7 (18). - С. 268-270. - URL: <https://moluch.ru/archive/18/1844/>

tarbiyalash o'qituvchi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Demak, o'qituvchi nafaqat bilim beradigan, turli ko'nikma va malakalarni o'rgatuvchi, balki qanday yashashni ham o'rgatuvchi shaxsdir. Shuning uchun, bizningcha, A.S.Smironov: “O'qituvchi matematik ham, tarixchi ham, o'qituvchi ham emas, balki metodist, sotsiotexnik, kommunikatoridir” deb yozganida haqli². U fikrlash va harakat qilishning yangi usullarini ishlab chiqishga ixtisoslashgan. Texnik kompetentlikni mazmunini belgilaydigan aniq tuzilishga ega bo'lishi kerak. Biroq, hozirda professionallik uchun aniq tuzilma mavjud emas, chunki turli mualliflar turli xil variantlarni taklif qilishadi. Kompetentlikka asoslangan yondashuv o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish haqida aniq tasavvur beradigan yagona kontseptsianing yo'qligi, birinchi navbatda, "kompetentlik" atamasini belgilashning qiyinligi bilan bog'liq. Nazariy qismdagi kamchiliklar, o'z navbatida, amaliy sohaga o'tishni murakkablashtiradi: darsliklarni yangi talablarga moslashtirish, ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashda muammolar mavjud. Tadqiqotchilar o'qituvchilar malakasini oshirish qaysi sohalarida o'tkazilishi kerakligini ko'rsatib berishadi. Bularga quyidagilar kiradi: O'qituvchilarning o'qiyotgan materiali bo'yicha bilimlarini oshirish. O'qituvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. O'qituvchilarning malakasini oshirish, birinchi navbatda, ularning ish sifati va kamchiliklari bilan bog'liq. Professional pedagog kadrlarni chuqur psixologik tayyorlash muammosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biz professional o'qituvchi sifatida ko'p funktsiyali faoliyatning turli jabhalarida o'qituvchining malakasini shakllantirishga alohida e'tibor berish zarurligi haqida bormoqda (I.A. Zimnyaya)³.

Insonning eng yuqori komponenti - bu kasbiy kompetentligidir. Kasbiy kompetentlik odatda mutaxassislarining ishbilarmonlik va shaxsiy fazilatlarining ajralmas belgisi sifatida qaraladi, u muayyan turdagi ish bilan shug'ullanish to'g'risida qaror qabul qilish uchun yetarli bilim, ko'nikma va tajriba darajasini aks ettiradi. “O'qituvchining kasbiy kompetentligi” atamasining ta'riflari va tavsiflarini umumlashtirsak, uni quyidagicha talqin qilish mumkin: Pedagoglarning kasbiy kompetentligi- pedagogik faoliyatida kasbiy kompetentlik muhim jihatlaridan biri bo'lib, pedagogning faqatgina kasb va kasbiy faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq barcha ehtiyojlari, qobiliyat, mahorat, bilish va qiziqishlarini ifodalaydi. Buning uchun u:

- ijodiy izlanishlar jarayonini boshqarishga moyil bo'lishi.
- Ijodiy izlanishlarning samaradorligi o'qituvchining pedagogik, psixologik va nazariy tayyorgarligiga bog'liq bo'lishini esda tutishi lozim.

Bundan tashqari, tadqiqotchilar o'qituvchilar malakasini oshirishdan foydalanish kerak bo'lgan asosiy yo'nalishlarni aniqladilar. Bu nafaqat pedagoglarning o'zlari o'qitayotgan fan bo'yicha bilimni oshirish, balki pedagogning kommunikativ ko'nikmalarini, ish sifatini, kamchiliklarga baho berish ko'nikmalarini rivojlantirishi kerak. Shu sababli, o'qituvchilarning samarali ta'lim va malakasini oshirishni izlash bugungi kunda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Kompetentlik tushunchasining mazmuni va mohiyati, xorijiy va mahalliy ilmiy tadqiqotlar tahlili, amaliyotda kasbiy kompetentlikni amaliyotdagi ahamiyati haqida ma'lumot bayon qilib berilgan. Xulosa qilib aytish mumkinki, o'qituvchining yoshlarda faollik, his-tuyg'u va xulq-atvorni shakllantirish, o'z faoliyatida o'rnatilgan bo'lish orqali ularga ta'sir ko'rsatishi muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, pedagoglarning kasbiy-pedagogik mahorati ularning kasbiy

² <https://lawyer-great.ru/uz/pedagogical-competence-professional-and-educational-competence/>

³ Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. - М., 2004. - С.381.

malakasini oshirishda asosiy o‘rin tutadi. Ko‘nikmalarning rivojlanishi har bir malakali o‘qituvchi ega bo‘lishi kerak bo‘lgan pedagogik mahorat va malakalarga bog‘liq.

Kompetentlikka asoslangan yondashuv pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish haqida aniq tasavvur beradigan yagona kontseptsianing yo‘qligi, birinchi navbatda, "kompetentlik" atamasini belgilashning qiyinligi bilan bog‘liq. Nazariy qismdagi kamchiliklar, o‘z navbatida, amaliy sohaga o‘tishni murakkablashtiradi: darsliklarni yangi talablarga moslashtirish, ta‘lim tizimida kadrlar tayyorlashda muammolar mavjud.